

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

GULISTON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**MEDIAMAKONDA AXBOROT
MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING
IJTIMOIY-FALSAFIY MUAMMOLARI**

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

15-16 may 2024-yil

Guliston-2024

UO‘K 316.77:1

BBK 60.56+73

M 39

Mediamakonda axborot madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy muammolari. / Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – Guliston, “Ziyo nashr-matbaa” nashriyoti, 2024-y. 624-bet.

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma‘muriy islohotlar doirasida oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200 qarori 9-bandida belgilangan topshiriq ijrosini ta‘minlash maqsadida 2024-yil 20-martdagi 76-sonli buyruqqa asosan o‘tkazildi.

Konferensiya materiallari to‘plamidagi maqola va tezislar tahlil va hisob metodlarini qo‘llash va takomillashtirish yo‘nalishida ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, ilmiy xodim-izlanuvchilar, va magistrantlar hamda talabalar uchun mo‘ljallangan.

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va me‘yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari ma’suldirlar.

Mas’ul muharrirlar:

J.X.Karshibayev, b.f.d. professor.

B.T.Tuychiyev, f.f.d. professor.

F.N.Jo‘raqulov, s.f.d. professor.

Taqrizchilar:

B.Ochilova, f.f.d. professor.

O.R.Musayev, f.f.d. professor

K.Kalonov, sot.f.n. professor

N.B.Abdullayeva, f.f.d. professor

Tahririyat hay’ati:

N.Saidkulov, A.Mansurov, Sh.Isaxova, N.Tursinkulov, X.Yarbayev, O.Yusufaliyev

ISBN 978-9910-792-50-2

© “Mediamakonda axborot madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 2024

© “Ziyo nashr-matbaa” nashriyoti, 2024

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Атроф табиий муҳит ҳолати бўйича миллий ҳисобот. –Тошкент: Chinor ENK, 2005. –Б. 151.
2. Каримов И. А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида хавсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. -Т: 1997, - Б.11.
3. Газиназарова С, Ахмедов И, Мухамедғалиев Б, Хожиев А. Экологик хавфсизлик. -Т: 2009, - Б. 31.
4. Худушин Ф.С. Природа и мораль. -М.: Знание, 1983. -С. 5.
5. Петров В. В. Экологические право России. –М.: БЕК, 1997. -С. 198.

ZO‘RAVONLIK MUAMMOSI: SOTSIOLOGIK TAHLIL

Xolida Omonqul qizi Ziyayeva

Sotsiologiya fanlari bo‘yicha (PhD), dotsent

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida “insoniyat oilasining hamma a’zolariga xos qadr-qimmat va ularning teng, ajralmas huquqlarini tan olish erkinlik, adolat va yalpi tinchlik asosi ekanligi” e’tirof etilgan. Zo‘ravonlikdan erkaklar ham jabrlanishi mumkin, lekin xotin-qizlar va bolalarning zo‘ravonlikdan jabrlanish ehtimoli yuqoriligi, zo‘ravonlik turlari, og‘irlik darajasi va kelib chiqadigan oqibatlar keskin farqlanishini inobatga olgan holda, so‘nggi islohotlar aynan ularni himoya qilishga qaratilgan. Mazkur muammo (latentligi)ning yuqoriligi shundaki, jabrlanuvchilar o‘zlariga yetkazilgan zararni normal hayot deb tushunishi, oilasining siri ovoza bo‘lib ketmasligi yoki oila buzilib ketmasligi, ota-onasi yoxud turmush o‘rtog‘ining obro‘sini to‘kmaslik uchun hech qaerga murojaat qilmaydilar. Zo‘ravonlikning ko‘rinishlari turlicha bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida” Qonunida zo‘ravonlikning to‘rt asosiy turi belgilangan.

Dastlab zo‘ravonlik atamasini norvegiyalik sotsiolog J.Galtung bergan. Bu holda zo‘ravonlik talab qilinadigan jismoniy yoki aqliy harakatlarni amalga oshirish qobiliyatini cheklashga olib keladigan har qanday ta’sirni anglatadi.

Oiladagi zo‘ravonlikning namoyon bo‘lishi va oqibatlarini bartaraf etish bo‘yicha L.Berkovits va B.Kreyxi tomonidan tadqiqotlar o‘tkazilgan. Birinchisi butun dunyoda agressiya psixologiyasi sohasidagi yetakchi mutaxassis sifatida tanilgan. L.Berkovits an’anaviy ravishda bolalar va ayollarga nisbatan oiladagi zo‘ravonlikka e’tibor beradi va kekxa odamlar va boshqa qarindoshlar toifasini o‘z tahliliga kiritmaydi, B.Kreyxi esa oiladagi qariyalarga nisbatan zo‘ravonlik va beparvolikni yetarlicha batafsil ko‘rib chiqadi.

Sotsiologiyada zo‘ravonlik, odatda, hokimiyat kontekstida ko‘rib chiqilgan (M.Veber, Ye.Toﬄer va boshq.) nazorat va majburlashga asoslangan hodisa sifatida esa K. Sen-Simon, E.Dyurkgeym, T.Parsons va boshqalar tomonidan tahlil qilingan. Zo‘ravonlikni kuch munosabatlarining bir turi sifatida talqin qilish mumkin, chunki ikkinchisi bir irodaning boshqasi ustidan hukmronligini anglatadi, Shunga o‘xshash boshqa ta’riflar M.Veber tomonidan berilgan. E.Dyurkgeym (“anomiya nazariyasi”) va R.Merton kabi klassik sotsiologik mualliflar zo‘ravonlik xulq-atvorning aniq normalari va o‘zaro kutish tizimi mavjud bo‘lmaganda ijtimoiy yorliqlar natijasida paydo bo‘ladi deb hisoblashgan.

T.Gobs va uning izdoshlari yondashuvlarida “ijobiy” va “salbiy” ma’nodagi zo‘ravonliklar haqida so‘z boradi. U ijtimoiy zo‘ravonlik tabiatan tizimli bo‘lib, u jamiyatning barcha sohalarini, shu jumladan "madaniy zo‘ravonlik"ni qamrab oladi degan fikrlarni o‘z asarlarida keltirgan.

Zo‘ravonlikning ijtimoiy-psixologik jihatlari Z.Freyd, G.Yung, K. Xorni va boshq. asarlarida ochib berilgan. Psixologiyada zo‘ravonlikni insonning ijtimoiy-biologik xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lgan tajovuzkor xatti-harakatlar deb hisoblaydi.

Sotsiologiya nuqtai nazaridan zo‘ravonlik-bu ma’lum bir ijtimoiy guruh, shaxs tomonidan boshqa ijtimoiy guruhlarga, shaxslarga nisbatan iqtisodiy yoki siyosiy ustunlikni qo‘lga kiritish

yoki saqlab qolish, ma'lum imtiyozlarga ega bo'lish uchun turli xil majburlash shakllaridan foydalanishdir.

BMT Bosh Assambleyasi 1993 yilda qabul qilgan Xotin-qizlarga nisbatan zo'ra vonlikka barham berish to'g'risida deklaratsiyasida ko'rib chiqilayotgan atamaga quyidagicha ta'riflar beriladi[1]:

Ushbu Deklaratsiyaning 1-moddasiga muvofiq, «Xotin-qizlarga nisbatan zo'ra vonlik» atamasi ayollarga nisbatan jismoniy, jinsiy yoki psixologik ziyon yetkazishi, unga azob berishi mumkin bo'lgan gender xususiyatiga ko'ra sodir qilingan har qanday zo'ra vonlik tushuniladi. Bunga: shunday harakatlarni sodir qilish tahdidi, shilqimlik yoki ixtiyoriy ravishda ijtimoiy yoki shaxsiy hayotda uni erkidan mahrum qilish kiradi.

«Xotin-qizlarga nisbatan zo'ra vonlik» ushbu Deklaratsiyaning 2-moddasida quyidagilarni qamrab oladi. Unga ko'ra:

a) oilada kaltaklash, ayol jinsiga mansub bolalarni yo'ldan urish, sarmo bilan bog'liq zo'ra vonlik, er-xotinga nisbatan jinsiy zo'ra vonlik, ayollar jinsiy organlariga shikast yetkazish va ayollarga zarar yetkazuvchi boshqa an'anaviy harakatlar, shuningdek, ekspluatatsiya bilan bog'liq er-xotinlikka oid bo'lmagan jismoniy zo'rash yoki ruhiy zo'ra vonlik;

b) jamiyatning doimiy yachevkalarida sodir bo'ladigan jismoniy, jinsiy yoki psixologik zo'ra vonlik: ish joyida, ta'lim muassasalari yoki boshqa joylarda zo'rash, yo'ldan urish, jinsiy ta'qib, xotin-qizlar savdosi va fohishalikka majbur qilish; v) qaerda sodir etilishidan qat'i nazar, davlat tomonidan rag'batlantiriladigan yoki qoralanadigan jismoniy, jinsiy yoki psixologik zo'ra vonlik».

Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkilotining hisobotida "Zo'ra vonlik- shaxsga nisbatan og'riq, zarar (shikast) yetkazish hisoblanadi deb ta'rif berilgan. O'z-o'ziga shikast yetkazish, o'zaro yoki jamoaviy, jismoniy, jinsiy, psixologik zo'ra vonlik yetarlicha e'tiborning yo'qligidan zo'ra vonlikning har qanday turi kelib chiqishi mumkinligi ushbu xisobotda keltirilgan.

Zo'ra vonlik falsafa, siyosat, huquq, tarix, psixologiya, sotsiologiya fanlari nuqtai nazaridan o'rganiladi. Uning quyidagi turlarini ajratish mumkin:

1) jismoniy zo'ra vonlik – kundalik turmushda oilaning bir yoki bir necha a'zolari tomonidan boshqa bir a'zosi hayoti, sog'lig'i, erkinligi, or-nomusi, sha'ni, qadr-qimmatini va qonun bilan qo'riqlanadigan huquq va qonuniy manfaatlariga qarshi muntazam jismoniy kuch ishlatish yoki uni qo'llash bilan qo'rqitishda ifodalanadigan turli darajada tan jarohatlari yetkazish, qiynoqqa solish, zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish va boshqa.

2) 2) Ruhiy zo'ra vonlik – kundalik turmushda oilaning bir yoki bir necha a'zolari tomonidan boshqa bir a'zosining yohud boshqa shaxsning or-nomusi, qadr-qimmatini tahqirlash, kamsitish, haqoratlash, obro'sini tushirish, doimiy tanqid qilish, uning tuyg'ulariga bepisand yoki beparvo munosabatda bo'lish, ishonchini suiiste'mol qilish, qo'rqitish, qarindoshlar o'rtasida obro'sini to'kish, uydan haydash yoki uydan chiqarib yuborish bilan qo'rqitish kabi yo'llar orqali uning hayoti va sog'lig'iga xavfli bo'lgan ruhiy ta'sir ko'rsatish.

3) Jinsiy zo'ra vonlik– kundalik turmushda oilaning bir yoki bir necha a'zolari tomonidan boshqa bir a'zosining yoxud boshqa shaxsning or-nomusi, qadr-qimmatini va jinsiy erkinligiga qarshi uni jinsiy aloqa qilishga majburlash maqsadida jinsiy daxlsizligi va erkinligiga tahdid qilish yoki uni qo'llash, shu jumladan, jinsiy aloqaning g'ayritabiiy shakllarini talab qilish, fohishalik bilan shug'ullanishga majburlash va hokazo.

4) Iqtisodiy zo'ra vonlik – kundalik turmushda oilaning bir yoki bir necha a'zolari tomonidan boshqa bir a'zosining yoxud boshqa shaxsni turli xil bahonalar bilan pul va buyumlardan foydalanishga qonuniy haqi bo'lsa-da, undan mahrum qilish orqali moddiy yordam (pul, oziq-ovqat, kiyim-kechak va h.k.) so'rashga majburlash, iqtisodiy mustaqilligiga to'sqinlik qilish (mehnat qilish huquqini cheklash).

Umumiy ko'rinishda oiladagi zo'ra vonlikni quyidagilarga ajratish mumkin: ayollarga nisbatan zo'ra vonlik; bolalarga nisbatan zo'ra vonlik; qarindoshlarga nisbatan zo'ra vonlik.

Yurtimizda bu borada keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2019 yil 2 sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasining «Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda

imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida»gi, 2019 yil 2 sentyabrdagi «Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida»gi qonunlarning imzolanishi bu muammolarning naqadar jiddiy ekanligini isbotladi. Unda oilaviy-maishiy zo'rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri etib, jamiyatda oilaviy-maishiy tUSDagi zo'rlik ishlatishning har qanday ko'rinishiga nisbatan jazo muqarrarligini ta'minlash belgilandi[3].

Shuningdek, mamlakatimizda xotin-qizlar huquqlarini yanada mustahkamlash va ularga teng imkoniyatlar yaratish, ularning ijtimoiy faolliklarini oshirish maqsadida xalqaro hamjamiyatlar bilan ham bir qator xalqaro hujjatlar imzolandi.

O'zbekiston Respublikasi Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi boshchiligida, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholishunoslik jamg'armasi (YuNFPA) ko'magida Reabilitatsiya va moslashtirish respublika markazi qoshida «Zo'rvonlikka yo'l yo'q!» telegramm kanali faoliyati yo'lga qo'yilgan. Kanal, eng avvalo, xotin-qizlar, qolaversa gender zo'rvonlikning oldini olish va unga qarshi kurashish masalasi bilan bevosita va bilvosita daxldor bo'lgan davlat-nodavlat idora va tashkilotlar, jurnalist va blogerlar hamda keng omma uchun mo'ljallangan. Telegramm kanalida xotin-qizlarning o'zlari yoki yaqinlari oila yoxud ish joyida gender zo'rvonlikka uchragan taqdirda, kerakli huquqiy yordam, amaliy ma'lumot, kimga va qayerga murojaat qilishi haqida zarur axborotlarga ega bo'lishi mumkin. Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlik darajasini kamaytirish uchun xalq bilan muloqotlar o'tkazilmoqda, 200 ta tuman va shaharda reabilitatsiya shelter-markazlari muvaffaqiyatli ishlamoqda, zo'rvonlik qurbonlariga himoya orderlari berilmoqda, ishonch telefonlari ishlamoqda[4].

Bunday o'zaro aloqalar natijasida «2020-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi» loyihasi va uning tegishli ko'rsatkichlari ishlab chiqildi. Ushbu hujjatning asosiy bandlaridan biri ayollarga nisbatan zo'rvonlik va tazyiqning barcha turlarini yo'q qilishdir. Strategiyaning asosiy maqsadlaridan biri ayollarga nisbatan zo'rvonlikni oldini olish, aniqlash va bartaraf etishning samarali tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini shakllantirishdir.

O'zbekiston Respublikasining 2023 yil 11 apreldagi Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi» 829-sonli Qonuni qabul qilindi. Ushbu Qonun bilan O'zbekiston Respublikasi qonunlariga xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy sohada o'z huquqlari va manfaatlarini amalga oshirishida qo'llab-quvvatlash masalalarini tartibga soluvchi qonunchilikni xalqaro standartlar asosida takomillashtirishni nazarda tutuvchi, shuningdek bolalar masalalari bo'yicha komissiyalar faoliyatining huquqiy asoslarini mustahkamlab qo'yuvchi o'zgartishlar kiritilmoqda. Ushbu Qonun xotin-qizlar va bolalarga nisbatan shilqimlik hamda zo'rvonlikning oldini olishga, oilalardagi ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilashga, bolalar va xotin-qizlar huquqlari bilan bog'liq xalqaro indekslarda mamlakatimizning o'rnini yaxshilashga xizmat qiladi, shuningdek Bolalar masalalari bo'yicha milliy komissiya, bolalar masalalari bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar va tumanlar (shaharlar) komissiyalari faoliyatining mustahkam huquqiy asosini yaratadi[4].

O'zbekistonda mustaqillik yillarida xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayotimizda ularning to'laqonli ishtirokini ta'minlashga doir chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Xususan, oilada erning xotini va bolalari ustidan hukmronligi hozirgacha qaror topib kelmoqda. Lekin, bugungi kunga kelib, oilada ayollarga va bolalarga nisbatan zulmkorlik, tajovuzkorlik, bir so'z bilan aytganda zo'rvonlik bilan munosabatda bo'lish natijasida og'ir jinoyatlarning sodir etilayotganligi achinarli holdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Доклад Всемирной конференции для обзора и оценки достижений Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций: равенство, развитие и мир, Найроби, 15-26 июля 1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.95.IV.10), глава I, раздел А.

2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 17-avgustda qabul qilingan. <https://lex.uz/uz/docs/>

3. X. Зияева. Маиший зўравонликка учраган хотин-қизларни ижтимоий ҳимоялаш самарадорлигини ишириш механизмларию. Социология фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация автореферати. Тошкени -2021.- Б.35.

4. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 11 апрелдаги Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги» 829-сонли Қонуни. <https://lex.uz/docs/6430272>

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА PR МУТАХАССИСЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ АМАЛИЁТИ

Маҳлиё Мирсоатова

*Ўзбекистон Миллий университети, Журналистика факультети
декани*

***Аннотация.** Мақолада PR тушунчасининг турли соҳалардаги таъсири ҳамда уларнинг бугунги кун талабига мослаштириши масалалари ҳақида сўз боради. Хусусан, иқтисод, сиёсат, туризм, савдо ва хизмат кўрсатиши, таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа кўпгина соҳаларда, шунингдек PRни эркин бозор қонуниятлари устивор бўлишидаги ўрни тўғрисида қарашлар ифода этилган.*

***Калит сўзлар:** PR, иқтисод, сиёсат, туризм, интернет ва PR, паблик рилейшнз, PR-маслаҳатчи, PR-менеджер, мутахассис.*

Бугун юртимизда XXI аср фанлари қаторидан жой олган паблик рилейшнзга эҳтиёж ва талаб тобора ортиб бормоқда. Негаки, у барча соҳа ва йўналишлар тараққиётига хисса қўшади. PR иқтисод, сиёсат, туризм, савдо ва хизмат кўрсатиши, таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа кўпгина соҳаларда ўз таъсирини кўрсатмоқда. Жамиятда демократик тамойиллар барқарор бўлишига, шунингдек, эркин бозор қонуниятлари устивор бўлишига замин яратади. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг ахборот хизматлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори (17.02.2018 й) ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оммавий ахборот воситалари мустақиллигини таъминлаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари ахборот хизматлари фаолиятини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2019 йил 27 июндаги 4366-сон қарори айни шу эҳтиёж натижаси ўлароқ ишлаб чиқилган. Мазкур ҳужжатларда ахборот хизматлари алоҳида мустақил, бевосита раҳбарга бўйсунадиган тузилма эканлиги, ахборот хизмати раҳбарлари эса давлат органи ва бошқа ташкилот раҳбарининг ўринбосарига тенглаштирилгани соҳага бўлган эътиборнинг юқори кўрсаткичидир. Давлат сиёсати даражасида аҳамиятга эга бўлган мазкур соҳа таълими ва кадрлар салоҳияти эса навбатдаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Университетимиз фаолият бошлаганига кўп бўлмаган бўлсада, бугунги кунда қатор талабаларимиз ташкилот, муассаса ахборот хизматларида фаолият олиб бораётганларини фахр билан айта оламиз. Ахборот хизматлари ва жамоатчилик билан алоқалар йўналишида умумқасбий фанлар қаторида ихтисослик фанлари талайгина. “Жамоатчилик билан алоқалар” “Медиа билан ишлаш”, “Инқироз шароитида PR”, “Давлат бошқарув органлари билан алоқалар”, “Интернет ва PR” каби фанлари талабаларимизда соҳани чуқур

ФАЛСАФИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	
104. <i>Komilov Jamoliddin Karimjonovich</i> . TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA MA'RIFAT VA KITOBXONLIKNING O'RNI.....	274
105. <i>Temirova Nilufar Erkinovna</i> . IJTIMOIIY BEGONALASHUVNING SABABLARI VA BARTARAF QILISH YO'LLARI.....	275
106. <i>D.Xolnazarova., T.Urunbayev</i> . JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARIDAN OZODLIKKA CHIQQAN SHAXSLARNING IJTIMOIIY HAYOTGA QAYTA MOSLASHISHI.....	280
107. <i>Teshaboyev Muhiddinjon Ma'rifovich</i> . IJTIMOIIY ADOLAT TECHNOLOGIYALARI VA MEKANIZMLARI.....	283
108. <i>Сувонкулов Жамшид Абдулахадович</i> . ФУҚАРОЛАР ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ТОМОНИДАН ЖАМОАТ ЭКОЛОГИК МОНИТОРИНГИНИ ЮРИТИШНИНГ ХУҚУҚИЙ МАСАЛАЛАРИ.....	286
109. <i>Olimjon Kanimkulov</i> . YAHYO G'ULOMOVNING JASORATI.....	289
110. <i>Sattorkulov O.T., Ubaydullayeva G.M.</i> AGRAR SEKTORNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI VA USTUVOR YO'NALISHLARI.....	292
111. <i>Исахова Шахло Мухтаровна</i> . ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТ ГЛОБАЛ БИОЭТИКА МАЗМУНИНИ БЕЛГИЛАЙДИГАН МЕЗОН.....	294
112. <i>Xolida Omonqul qizi Ziyayeva</i> . ZO'RAVONLIK MUAMMOSI: SOTSIOLOGIK Tahlil.....	296
113. <i>Махлиё Мурсоатова</i> . ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА PR МУТАХАССИСЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ АМАЛИЁТИ.....	299
114. <i>J.A.Lutfullayev</i> . "HAYRAT UL-ABROR" DOSTONIDA ADOLATLI SHOH SIYMOSI.....	302
115. <i>Jabborov Jahongir Bahrom o'g'li., Madina Xoliqova</i> . EHTIYOJMAND YOSHLAR BANDLIGINI TA'MAINLASHNING QONUNIIY-HUQUQIIY VA IJTIMOIIY XUSUSIYATLARI.....	305
116. <i>B.B.Ibraximov</i> . QO'QON XONLIGIDA AHOLINING HUDUDIIY JOYLASHUVI.....	306
117. <i>Umarov Murodjon Mamatkarim o'g'li, Qosimov Rustamjon Azimjon o'g'li.,</i> GENDER TENGLINI TA'MINLASH BUGUNGI DAVR TALABI.....	308
118. <i>Kholov Azimjon</i> . PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY (BASED ON SOUTH KOREAN EXPERIENCE).....	311
119. <i>Xakkulova Sevara Abdurasulovna</i> . BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINING ILMIY VA KASBIIY FAOLIYATINI RIVOJLANTISH.....	314
120. <i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i> . BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA NOTA VARAQDAN O'QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	317
121. <i>Sunnatulla Omonov</i> . EKOLOGIK HUQUQBUZARLIK SOXASIDA MA'MURIY AMALIYOT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	319
122. <i>Rasulova Dildora Atayarovna</i> . ENHANCING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP) EDUCATION: THE ADVANTAGES OF INTEGRATING TECHNOLOGICAL DEVICES.....	321
123. <i>Nurali Tursinkulov., Gavhar Beknazarova</i> . ERKINLIK VA GLOBALLASHUV... ..	323
124. <i>H.B.O'rmonov</i> . TURKISTONDA TALIM MUASSASALARINI ISLOH QILINISHIDAGI ZIDDIYATLAR.....	326
125. <i>Fotima Tursinkulova</i> . FRIDRIX AVGUST FON XAYEKNING ERKINLIK VA ADOLAT NAZARIYASI.....	328
126. <i>Hikmatova O'g'iloy Temurqul qizi</i> . TASAVVUFNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISH TARIXI.....	331
127. <i>Исантурдиев Сайфиддин Юсупбаевич</i> . ИЖТИМОИЙ ИНФРАТУЗИМА.....	334